

La Integración de los Núcleos en el Nuevo Contexto Universitario Hacia un Escenario Prospectivo Gerencial, Caso Universidad Del Zulia.

¹**Carlos García**
²**Nelitza Salgado**

RESUMEN

En el marco del nuevo contexto universitario de las instituciones de educación superior es importante considera temas que impliquen cambios y vinculación para ampliar y mejorar sus funciones de docencia, investigación y extensión. De allí que el tema de la integración interinstitucional resulta hoy de plena vigencia y necesaria aplicación dado el escenario globalizado que impera dentro del contexto de la educación superior venezolana local y regional. Es por ello que el presente trabajo se enfoca en el análisis de los objetivos de la integración de los núcleos académicos en el nuevo contexto universitario hacia un escenario prospectivo, tomando como caso La Universidad del Zulia y sus Núcleos COL y Punto Fijo, así como las perspectivas y estrategias que permitan avanzar hacia su consolidación.

Palabras Clave: Integración, Núcleos universitarios, Contexto universitario, Escenarios prospectivos gerenciales.

ABSTRAC

In the frame of the new university context of the institutions of top education it(he, she) is important considers topics that should imply changes and entail(links) to extend and to improve his(her, your) functions of teaching, investigation(research) and extension. Of there that the topic of the interinstitutional integration ensues today from full force and necessary application in view of the included scene(stage) that there reigns inside the context of the top education local and regional Venezuelan. It(he,she) is for it that the present work focuses in the analysis of the aims(lenses) of the integration of the academic cores(nucleuses) in the new university context towards a market scene(stage), taking as a case The University of the Zulia and his(her,your) Cores(Nucleuses) CABBAGE and Fixed Point, as well as the perspectives and strategies that allow to advance towards his(her, your) consolidation.

Key words: Managerial Integration, University Cores (Nucleuses), University Context, Market Scenes(Stages).

Doi: <http://doi.org/10.5281/zenodo.4988973>

¹Licenciado en Educación Industrial. Universidad del Zulia. Msc. En Gerencia del Mantenimiento Artium, Universidad del Zulia. Dr. En Ciencias de la Educación. Universidad Rafael Beloso Chacín. Profesor Titular de la Universidad del Zulia. Miembro del CONDES, Universidad del Zulia. Actual Decano Núcleo LUZ COL. Desde 01/10/2006. Asesor Académico de Investigaciones Científicas en el Área de Gerencia en Mantenimiento.

² Lic. En Educación Integral, Universidad Rafael Maria Baralt. Msc. en Gerencia de Recursos Humanos. Universidad Rafael Maria Baralt. Dra. en Ciencias Gerenciales. U.R.B.E. Docente Ordinario Categoría Asociado, I.U.T. Cabimas. Asesor Gerencial, C.E.A.T COL. Asesor Académico, I.U.T. Cabimas, LUZ, UNERMB, URU, Santiago. Miembro de la Comisión de Trabajos Especiales de Grado. IUT- CABIMAS

I. GENERALIDADES

La globalización define la contemporaneidad, en un tiempo de transición hacia nuevas definiciones paradigmáticas de la ciencia, el conocimiento, la tecnología, la gerencia, y en un todo los órdenes de la vida misma.

En este contexto se ubican las universidades con sus potencialidades del futuro en la cabe destacar La Universidad del Zulia y cada uno de sus Núcleos Académicos representando unas aristas para el fortalecimiento de la calidad de educación superior impartida en esta región.

En este sentido el presente análisis prospectivo se cimienta en la necesidad institucional de integrar los núcleos académicos dentro del nuevo contexto universitario hacia un escenario prospectivo, enmarcado bajo un modelo holístico, innovativo, de gestión académica administrativo basado en la participación y la sinergia del sistema universitario actual, lo cual obliga imperiosamente a discernir, analizar y evaluar el desarrollo institucional de los núcleos universitarios, comunidades académico administrativas de LUZ, obligados a desarrollar de manera integrada, interdisciplinaria y dinámica las funciones de docencia, investigación y extensión de acuerdo a las políticas básicas de esta institución tal como reza en el Capítulo I del Reglamento de Núcleos de La Universidad del Zulia.

La ambiciosa necesidad del tema de integración de los núcleos en el nuevo contexto universitario ha generado un considerable número de eventos, publicaciones y planteamientos entre otros, que ofrecen la posibilidad de formular propuestas operativas vinculadas a compromisos explícitos de los núcleos universitarios.

Dep. Legal: ppx 200502zu1950 / ISSN: 1856-1810 / Directorio LATINDEX: 14.593 / Directorio REVENCYT: RVN004
Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB /
Directorio CLASE / Directorio REDALyC

Es importante destacar que este proyecto se soporta en las bases legales del Reglamento de Núcleos de La Universidad del Zulia, la Ley de Universidades y en el Nuevo Proyecto de la Reforma Universitaria.

OBJETIVO GENERAL.

- Analizar la integración de los núcleos en el nuevo contexto universitario hacia un escenario prospectivo gerencial, caso universidad del Zulia.

OBJETIVOS ESPECIFICOS.

- Diagnosticar el actual escenario operativo de los núcleos académicos de la Universidad del Zulia en base a fortalezas y debilidades para la integración.
- Describir las áreas tácticas de vinculación para lograr la integración de los núcleos de la Universidad del Zulia.
- Evaluar el alcance prospectivo de las factibilidades de la integración de los núcleos académicos universitarios de LUZ.
- Proponer alternativas operativas factibles para la integración de los núcleos académicos de la Universidad del Zulia.

II. CONCEPTUALIZACIÓN DE LA PROPUESTA

Los procesos de integración en el Sistema académico Administrativo de los Núcleos Universitarios Costa Oriental del Lago y Punto Fijo representan una prioridad, en base a la identificación de fortalezas, en el ámbito de las políticas institucionales, financieras, de formación, comunicación y gestión, debiendo establecerse con claridad los principios de articulación interinstitucional para dotar de mayor pertinencia y eficiencia académico administrativa de ambos núcleos.

Dep. Legal: ppx 200502zu1950 / ISSN: 1856-1810 / Directorio LATINDEX: 14.593 / Directorio REVENCYT: RVN004
Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB /
Directorio CLASE / Directorio REDALyC

Partiendo de la vieja a la nueva Universidad la consigna de la gerencia académica universitaria es asumir un modelo de integración, vinculación y cooperación interinstitucional que salvaguarde y potencie la autonomía del principio de universalidad en un todo integrado, pero al mismo tiempo que asuma el reto de la excelencia y la calidad de la educación superior emanada de los núcleos universitarios.

Para ello deben plantearse los siguientes objetivos para la integración:

- Elevar la calidad de los componentes del sistema de educación superior.
- Fortalecer los programas de formación del capital humano.
- Desarrollar proyectos de extensión universitaria o de servicio a la comunidad.
- Cofinanciera programas o proyectos de investigación y/o de formación y capacitación permanente y continua del personal académico y de los egresados.
- Impulsar el sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación.
- Propiciar el establecimiento y seguimiento de convenios con organismos nacionales e internacionales.
- Establecer redes nacionales de cooperación interuniversitaria para pregrado, postgrado e investigación.
- Facilitar el ingreso de las universidades venezolanas a las redes de acreditación internacional.

Dep. Legal: ppx 200502zu1950 / ISSN: 1856-1810 / Directorio LATINDEX: 14.593 / Directorio REVENCYT: RVN004
Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB /
Directorio CLASE / Directorio REDALyC

- Consolidar la infraestructura científica y de servicio de las Universidades.
- Fortalecer la función docente a través de la vinculación ínter universitaria.
- Promover y ejecutar programas dirigidos a lograr la reforma universitaria.
- Generar equipos de investigación sobre agendas específicas del desarrollo nacional.
- Incorporar los resultados de la investigación y desarrollo en el currículo de pre y postgrado.
- Lograr la transversalidad del personal académico.
- Consolidar alianzas estratégicas con instituciones y organismos nacionales de educación superior.

III. PERSPECTIVAS DE INTEGRACIÓN DE LOS NUCLEOS EN EL CONTEXTO UNIVERSITARIO ACTUAL

En el marco de las propuestas para la integración, es importante considerar los avances que al respecto se han formulado. En primer lugar, se destacan las propuestas del Viceministerio de políticas Académicas del Ministerio de Educación Superior formuladas en el contexto de las políticas y estratégicas para orientar el desarrollo de la Educación Superior en los próximos cinco años, de las cuales tres, de las seis políticas formuladas, hacen referencia a la integración de las funciones universitarias, permitiendo la articulación y reciprocidad y mantenimiento la diversidad institucional. Se promueve igualmente, la

Dep. Legal: ppx 200502zu1950 / ISSN: 1856-1810 / Directorio LATINDEX: 14.593 / Directorio REVENCYT: RVN004
Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB /
Directorio CLASE / Directorio REDALyC

necesidad de revisar la actual estructura universitaria, basado en el enfoque transdisciplinario y promover la creación de Redes Académicas para lograr la vinculación con miras a la formulación institucional de proyectos y programas académicos para el fortalecimiento interno y como un mecanismo para elevar la calidad académica y pertinencia social de los programas que se ofrecen dentro de los núcleos de La Universidad del Zulia con la constitución de redes regionales.

Una sugerencia importante es la referida a la globalización dentro del contexto universitario actual, y en este sentido hay que señalar necesariamente los términos cooperación e integración lo que obliga a pensar en la unificación interinstitucional, esto se logra uniendo esfuerzos y compartir responsabilidades académicas administrativas de forma amplia y coordinada.

Dentro de este orden de ideas el proceso hacia la integración progresiva de los núcleos de La Universidad del Zulia permitirá al mismo tiempo el desarrollo del servicio que presta la Universidad sobre todo en el área académica y de investigación permitiendo diseñar programas idóneos a las necesidades de desarrollo de cada una de las regiones donde están establecidos cada núcleo. En el debate que persiste sobre el nuevo contexto universitario existen interrogantes entorno a la formulación de un plan de acción completo que favorezca la convergencia de cada uno de los núcleos, el cual descansa en la respuesta que requiere el país para desarrollar y apoyar la educación superior; y esto se logra a través de los lazos de unión y movilidad entre ambos núcleos.

IV. ESTRATEGIAS Y AREAS PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS NUCLEOS DE LA UNIVERSIDAD DEL ZULIA

a) Estrategias Académicas: Para ello debe establecerse un plan interinstitucional de formación e intercambio de recursos humanos, tomando en cuenta la normativa o reglamentos vigentes en esta área, contempladas en la Ley de Educación y en el Reglamento de los Núcleos Universitarios.

- Revisar y evaluar las políticas de intercambio y formación del personal académico y de investigadores de ambos núcleos.
- Diseñar un plan interinstitucional a los requerimientos, necesidades o prioridades tanto del entorno universitario, como del entorno regional, local y nacional, en función de la oferta y la demanda del sector externo, publico y privado, y del sector científico – tecnológico.
- Propender a la creación o conformación de programas de capacitación de la generación de relevo.
- Definición de perfiles profesionales únicos para carreras similares.
- Definición de requisitos de formación básica indispensables para carreras similares.
- Fijación de criterios de compatibilidad de programas.
- Fijación de criterios de equivalencias y/o reconversión de estudios.

Dep. Legal: ppx 200502zu1950 / ISSN: 1856-1810 / Directorio LATINDEX: 14.593 / Directorio REVENCYT: RVN004
Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB /
Directorio CLASE / Directorio REDALyC

- Definición de requisitos de ingresos compatibles que contemplan exigencias mínimas comunes.
- Definición de requisitos y pautas operativas de transferencia y/o traslados para continuidad de estudios y cambios de carreras.
- Concertación mancomunada de programas de pregrado y postgrado.
- Definición de niveles de certificación inmediata y Terminal de grado.
- Normalización de cambios de docentes y estudiantes incorporados al uso de las nuevas tecnologías de información y comunicación mediante red.

b) Estrategias Gerenciales:

- Orientar las políticas financieras y gerenciales hacia la formación de programas de cofinanciamiento interinstitucional con entes pares a nivel local, nacional e internacional, así como con organismos del estado y del sector productivo, público y privado.
- Establecer convenios o cartas de intención de redes u otras modalidades que posibiliten el intercambio o la cooperación del plan institucional de núcleo a núcleo para amilantar los costos y requerimientos presupuestarios.
- Generar políticas de ingresos propios que nos permitan contar con recursos adicionales al que ingresa por el Presupuesto Ordinario, en concordancia con las demandas de las Universidades Nacionales a través de las actividades extensión e investigación.

Dep. Legal: ppx 200502zu1950 / ISSN: 1856-1810 / Directorio LATINDEX: 14.593 / Directorio REVENCYT: RVN004
Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB /
Directorio CLASE / Directorio REDALyC

- Abrir otras fuentes de financiamiento externo a través de la promoción y difusión de la diversidad de actividades académicas, despertando el interés del sector universitario nacional, regional e internacional así como en el sector productivo.

c) Estrategias de Comunicación e Información de la Plataforma Tecnológica Interinstitucional:

- Crear políticas que permitan incorporar las tecnologías de la comunicación y la información en los procesos académicos y gerenciales.
- Generar publicaciones de producción científica a través de catálogos de publicaciones periódicas, bases de datos de los convenios existentes y demás información que orienten hacia la detección de fortalezas y debilidades de estas unidades académicas y de la universidad misma.
- Ello debe estar unido a una política académica y profesional de difusión y divulgación a través de los distintos medios de comunicación gráficos y visuales, del potencial productivo que prevalecen en cada uno de los núcleos universitarios para garantizar la aplicación y alcance del servicio y conocimiento que prestan los núcleos a nuestra universidad.

REFLEXIONES FINALES

A tales consideraciones la integración de los núcleos universitarios de La Universidad del Zulia prevalece en la lucidez y voluntad políticas-gerencial de esta casa de estudios donde igualmente va a servir para establecer metas y objetivos que el contexto universitario actual demanda, a través de los siguientes aspectos:

- Capacitar para determinadas profesiones.
- Desarrollo intelectual, ético, estético y social de los estudiantes.
- Avanzar en el conocimiento.
- Potenciar la innovación y creación.
- Transmitir cultura y valores.
- Avanzar en el perfeccionamiento armónico de la sociedad.
- Proporcionar oportunidades de formación a todos los ciudadanos interesados.
- Promover crecimiento económico y la productividad.
- Contribuir al análisis, crítica y solución de los problemas de la sociedad.
- Adecuar la oferta educativa a la demanda de empleo.

La Universidad nueva, renovada y creativa tiene que aceptar y asumir el reto del auto transformación. Dentro de un proceso de transición, hacia adentro y hacia afuera ya que el nuevo contexto universitario producto de la globalización lo exige.

La universidad contemporánea esta urgida de reencontrarse así misma en la multiversidad de sus respuestas sobre pasando lo conventual y académico a una política sinérgica, transformacional y novedosa.

Dep. Legal: ppx 200502zu1950 / ISSN: 1856-1810 / Directorio LATINDEX: 14.593 / Directorio REVENCYT: RVN004
Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB /
Directorio CLASE / Directorio REDALyC

Dentro del estado venezolano no hay duda de que la Universidad del Zulia conjuntamente con sus núcleos universitarios sigue siendo la mejor garante del conocimiento y el desarrollo progresista del país y de las regiones donde esta establecida.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

1. LOMBARDI A. (2004). **La Educación Deseable y Posible**. Opciones Frente al Porvenir.
2. ALVAREZ T. (2005). **Integración Interinstitucional una Necesidad Actual**. Encuentro Educativo.
3. Ministerio de Educación Superior. **Estrategias para el Desarrollo de la Educación Superior**.
4. CABALLERO M. (2006). **Tendencias para las Políticas de la Integración en Escenarios Prospectivos**. UCV 2005.
5. FUENMAYOR L. (2005). **Hacia una Legislación para la Educación Superior**. Comisión del Consejo Universitario de la UCV Septiembre 2005.